

Allianz für Generative KI im Bayerischen Wald

Kurzüberblick zum Projekt

FrAnderl unterstützt Unternehmen im Bayerischen Wald dabei, generative KI souverän, sicher und praxisnah in ihre Wertschöpfung zu integrieren und dabei Unabhängigkeit von externen Anbietern zu erlangen. So werden potenzielle Lock-ins vermieden und frühzeitig die Weichen für langfristige technologische Unabhängigkeit gestellt.

Im Projekt entwickeln wir ein modulares Framework mit einem bei jedem Unternehmen individuell angesiedelten zentralen, kontrollierten Wissensspeicher, setzen konkrete Use Cases in Pilotunternehmen um und bieten Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende an.

Unser Ziel ist es, Unternehmen dazu zu befähigen, GenKI langfristig selbstständig, verantwortungsvoll und gewinnbringend einzusetzen.

WAS UNTERNEHMEN IM PROJEKT ERWARTET

→ Technische Entwicklung

Ein flexibles Framework zur sicheren Integration von GenKI – inklusive Wissensspeicher, Policy-Modul und anpassbaren Assistenten.

→ Praxisorientierte Umsetzung

Gemeinsame Identifikation relevanter Use Cases und konkrete Realisierung in ausgewählten Unternehmensprozessen (z. B. Wissensmanagement, Reporting, Support, Angebotserstellung).

→ Kompetenzaufbau

Schulungen, Workshops und Begleitung, damit Unternehmen GenKI nachhaltig und selbstständig nutzen können.

Teilnahmevoraussetzungen

Das Projekt richtet sich **primär an kleine und mittlere Unternehmen (KMU)**. Auch **Nicht-KMU können teilnehmen**, sofern vorab eine Abstimmung mit dem Fördergeber erfolgt. Wir begleiten diesen Prozess gerne.

Für jede Zusammenarbeit wird eine **Kooperationsvereinbarung** benötigt – ohne finanzielle Verpflichtungen für die Unternehmen. Sie schafft klare Rahmenbedingungen zu Ergebnissen, Datenhoheit und Vertraulichkeit.

ROADMAP

USE CASES

Die folgenden **sechs Use-Case-Cluster bilden den Ausgangspunkt für die gemeinsame Arbeit im Projekt**. Sie werden im nächsten Schritt verfeinert und auf die Implementierung in den Unternehmen zugeschnitten.

Die Auswahl ist dabei nicht abschließend – weitere Ideen und Bedarfe können jederzeit im Verlauf des Projekts eingebracht werden.

02 BrainTree

INTERAKTIVES ORGANIGRAMM DES WISSENS

Es wird eine Wissenslandkarte aus verschiedenen Quellen wie Kalenderdaten, E-Mails oder Dokumentinteraktionen erstellt. In dieser kann nachgefragt werden, bei wem Wissen zu einem spezifischen Thema liegt.

- **High-Level-Support: Verknüpfung von Technikern, die eine Reparatur vornehmen, mit dem Entwickler der Maschine**

01 MindLine

DOKUMENTATION VON WISSEN IM WISSENSPEICHER

Durch eine proaktive Abfrage in Form eines integrierten Chatbots (z. B. MS Teams) oder eines Callbots wird implizites Wissen aktiv abgefragt und gesammelt.

- **KI-gestützte Patientenakte**
- **Weitergabe von Wissen nach einem Verkaufsgespräch**
- **Wissenstransfer von Außendienstlern nach Messebesuchen**

03 Company Librarian

ABRUFEN VON WISSEN AUS DEM WISSENSPEICHER

Vorhandenes, bereits dokumentiertes und nicht durchstrukturiertes Wissen wird durch die KI zugeordnet und mit einer Chatfunktion interaktiv zugänglich gemacht.

- **Finden von Dokumentation bei wiederholten Tätigkeiten (z. B. Inbetriebnahme)**
- **Abruf von Prozessdaten in der Service-Abwicklung, z. B. bei Reklamationen**
- **Wissen, das auf verschiedenen Wegen in das Unternehmen gelangt und nicht uniform abgespeichert wird, auffindbar machen**

04 DataWeaver

STANDARDISIERTES REPORTING

Standardisierte Reporting-Prozesse werden durch KI automatisiert durchgeführt oder unterstützt. Dazu greift sie auf die notwendigen Daten im Wissensspeicher zurück.

- First Level Kundensupport via Chatbot/Callbot
- Unterstützung im Rahmen des QM und Zertifizierungen
- Vergleich von Angeboten
- Erstellen von standardisierten Reports, z. B. CO₂-Report

06 Boarding Assistant

AUTOMATISIERTES ON- UND OFFBOARDING

Automatisierte On- und Offboardingprozesse der Mitarbeiter unterstützen und verbessern den Wissenstransfer.

- Chatbot für neue Mitarbeiter zur Orientierung in Unternehmensstrukturen und Abläufen
- Geführtes Offboarding für Mitarbeiter die das Unternehmen verlassen
- Automatisierte Erstellung von Dokumenten bei der Einstellung

05 DocTailor

INPUTABHÄNGIGES ERSTELLEN VON STANDARD AUSGABEN

Erstellt Dokumente in einem standardisierten Format, wie beispielsweise Angebote, die anhand eines Inputs in Kombination mit Daten aus dem Wissensspeicher generiert werden.

- Erstellen von automatisierten Angeboten
- Interner Kundenberater zur Unterstützung des Sales Teams
- Unterstützung bei Anträgen

— QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN FÜR UNSERE „FRAINDERL“

Um Unternehmen nachhaltig im Umgang mit generativer KI zu befähigen, bietet *FrAnderl* praxisnahe und bedarfsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen an. Das Ziel besteht darin, Mitarbeitende so zu schulen, dass sie generative KI sicher, souverän und selbstständig im Unternehmensalltag implementieren und nutzen können.

FORMATE DER QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN

→ Virtuelle Schulungen

Online-Workshops und themenspezifische Kurzformate ermöglichen eine flexible Teilnahme und schnellen Wissenstransfer – ideal für alle, die ortsunabhängig geschult werden möchten.

→ In Präsenz am TC Grafenau

Intensiv-Workshops und Schulungen direkt am Technologie Campus bieten Raum für vertieftes Lernen und direkten Austausch mit dem Projektteam und Netzwerkpartnern.

→ Schulungen vor Ort

Lernformate vor Ort ermöglichen unmittelbaren Praxisbezug und erleichtern den Transfer der Projektthemen in den täglichen Arbeitskontext.

→ Netzwerktreffen (rotierend THD / Unternehmen)

Regelmäßige Treffen fördern Austausch, Best Practices und gemeinsames Lernen zwischen allen Projektpartnern. Die Treffen finden abwechselnd am TC Grafenau und bei interessierten Unternehmen statt.

IHR INPUT IST UNS WICHTIG

Welche Themen und Formate sind für Ihr Unternehmen interessant ?

Scannen Sie den QR-Code unten und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.

go.ai4care.de/5LdHR

Ihr zentraler Ansprechpartner zum Projekt:

Johannes Jachmann

Projektkoordination

Technische Hochschule Deggendorf

Technologie Campus Grafenau

Hauptstraße 3, 94481 Grafenau

frainderl@th-deg.de

www.frainderl.de

FraAnderl ist mehr als ein Forschungsprojekt.
Es ist ein Impulsgeber für eine neue Form
der digitalen Selbstbestimmung im ländlichen Raum.
Die entwickelten Technologien und Weiterbildungsan-
gebote sollen langfristig verfügbar bleiben
und Unternehmen befähigen, ihre digitale Zukunft
selbst zu gestalten.

www.frainderl.de

Kofinanziert von der
Europäischen Union

